

ЗАМОНАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КЛАСТЕР ЁНДАШУВИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МОХИЯТИ

Ягяева Элвина Бахтияровна

Фарғона политехника институти катта ўқитувчиси, стажёр-тадқиқотчиси

elvina.yagyaeva@ferpi.uz, eyagyaeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611625>

Аннотация: Мазкур мақолада кластерлаштиришни бугунги кунда иқтисодиёт ресурсларидан, жумладан, меҳнат, интеллект, ахборотдан фойдаланишнинг инновацион, анча самарали механизми сифатида қаралмоқда. Кластер ёндашуви иқтисодий механизм тизимининг турли соҳаларида, жумладан ишлаб чиқариш ва саноат, таълим ва фандада алоҳида ахамиятга эга. Ушбу ёндашув ахборотлаштиришдан фойдаланиш ва ўқитишнинг инновацион усулларини жорий этиш, ўқувчиларнинг рақамли компетенцияларини аниқлаш ва ишлаб чиқариш жараёни билан яқин алоқани ўз ичига олади.

Калит сўзлар: ишчи кучи, хизматлари бозори, касбий маҳорат, ахборот жамияти, хизматлари бозори, институционал омиллар, иқтисодиёт ресурслари.

CHARACTERISTICS AND SIGNIFICANCE OF CLUSTER APPROACH IN A MODERN ECONOMIC CONDITION

Yagyaeva Elvina Bakhtiyarovna

Senior teacher, a trainee researcher of Ferghana Polytechnic Institute

elvina.yagyaeva@ferpi.uz, eyagyaeva@mail.ru

Annotation: The article reveals, clustering is considered today as an innovative, more effective mechanism for the use of economic resources, including labor, intelligence, information. The cluster approach is of particular importance in various areas of the economic mechanism system, covering manufacture and industry, education, and science. This approach involves the use of information and the introduction of innovative teaching methods, the identification of students' digital competencies and the close connection with the production process.

Keywords: labor force, services market, professional skills, information society, services market, institutional factors, economic resources.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ягьяева Эльвина Бахтияровна

Старший преподаватель, стажёр-исследователь Ферганского политехнического
института

elvina.yagyaeva@ferpi.uz, eyagyaeva@mail.ru

Аннотация: В статье раскрывается, кластеризация как как инновационный, более эффективный механизм использования экономических ресурсов, в том числе труда, интеллекта, информации. Кластерный подход имеет особое значение в различных областях системы механизмов, охватывающих производство и промышленность, образование и науку. Такой подход предполагает использование информации и внедрение инновационных методов обучения, выявление цифровых компетенций учащихся и тесную связь с производственным процессом.

Ключевые слова: рабочая сила, рынок услуг, профессиональные навыки, информационное общество, рынок услуг, институциональные факторы, экономические ресурсы.

Сўнгги ўн йилликларда таълим катта тарихий ўзгаришларни бошдан кечирди. Бу, биринчи навбатда, таълим хизматлари рақобатбардош маҳсулотга айланганида ифодаланади. Бунга глобаллашув, хизматлар савдосининг либераллашуви, миграция қоидаларининг соддалаштирилиши, инглиз тилининг жаҳон тили сифатида кенг қўлланилиши каби омиллар билан бир қаторда, олий таълимда Болония жараёнининг ривожланиши, европа Иттифоқи мамлакатлари томонидан Лиссабон стратегияси ва узлуксиз ва масофавий (e-Learning) таълимнинг кенг тарқалиши. Ушбу жараёнларнинг оқибатларини олий таълим муассасалари ва битирувчиларга иш берувчилар ва корпоратив сектор томонидан босимнинг кучайиши деб ҳисоблаш мумкин, бу қисман самарадорликни оширишга, мослашувчанликка, таълим тизимини қайта қуришга, таълимга янги инновацион ёндашувларнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Замонавий ўзгаришларни: ишчи кучининг технологик, ахборот ва янги сифат хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, замонавий иқтисодиётда сифатли ишчи кучини

шакллантиришнинг тўлиқ механизмини яратиш керак. Бу масалага ихтисослашган олимлар тўғри таъкидлаганидек, таълим хизматлари бозори ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, унинг бозор кўринишида ривожланиши, у билан меҳнат бозори ўртасидаги дисфункцияни янада кучайтиради. Бозор шароитида таълим хизматлари бозори иқтисодиётида саноатни ривожлантириш устуворлигига эмас, балки бошқа кўплаб омилларга, масалан, обрў, рентабеллик, мақом ва бошқаларга қаратилган. Шунингдек, С. В. Климованинг Россияда бозорларнинг ўзаро таъсирида бир нечта катта бўшлиқлар мавжудлиги ҳақидаги фикрига қўшилиш ўринлидир: касбий маҳорат ва касбий ишнинг паст ижтимоий-иқтисодий баҳоси; паст иш ҳақи туфайли ишчилар томонидан мотивациянинг йўқлиги; мослашувчан бандликни ифода этмаслик ва ахборот жамиятига хос бўлган меҳнат шакли эркинлиги. Таълим хизматлари бозори билан боғлиқ институционал омиллар Н.В.Латова томонидан кўриб чиқилади, улар орасида ёшларга таълим хизматларини таклиф қилиш омиллари, ёшларнинг таълим хизматлари бозоридан хабардорлик омиллари, давлат имтиёзлари омиллари, таълим бозорларини табақалаш омиллари алоҳида ўрин тутаяди. Минтақалар ва бошқа умумий маданий ва гендер стереотиплари бўйича ёшлар учун П. Г. Кравцов, В. Н. Михелкевич ишларида инновацион ишланмалар билан биргаликда иқтисодиёт соҳаларини ривожлантириш учун мутахассисларни (муҳандислар ва профессионал ишчилар) тайёрлаш кластер шаклида инновацион шаклда амалга оширилиши таклиф этилади, лекин у барча иштирокчилари фойда олиш зарурлигини ҳисобга олиш билан боғлиқ бозор тузилишидир.

Кластерлаштириш бугунги кунда иқтисодиёт ресурсларидан, жумладан, меҳнат, интеллектуал, ахборотдан фойдаланишнинг инновацион, анча самарали механизми сифатида қаралмоқда. Кластер ёндашуви иқтисодий механизм тизимининг турли соҳаларида, жумладан ишлаб чиқариш ва саноат, таълим ва фанда алоҳида кўриб чиқилади. Кластерлаш таълим хизматлари соҳасида ҳам шаклланиб, таълим кластерини яратмоқда. Ушбу ёндашув ахборотлаштиришдан фойдаланиш ва ўқитишнинг инновацион усуллари жорий этиш, ўқувчиларнинг рақамли компетенцияларини аниқлаш ва ишлаб чиқариш жараёни билан яқин алоқани ўз ичига олади.

Т. Л. Проскурина таълим тизимида кластер яратиш мақсадларини белгилаб, мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш, меҳнат бозорида ишчи кучининг ҳаракатчанлиги ва рақобатбардошлигини ошириш учун бундай жараён зарурлигини ҳақли равишда қайд этади, вилоятдаги касб-ҳунар таълими муассасалари, корхона ва ташкилотларининг ўқув, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик фаолиятини ривожлантиришнинг инновацион характерини, таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш.

П. Г. Кравцов ва В. Н. Михелкевич таълим кластери тушунчасини аниқ белгилаб берадилар, уни турли даражадаги ўзаро боғланган касб-ҳунар таълими муассасалари мажмуи сифатида кўриб чиқадилар, улар саноат бўйича бир-бири билан бирлаштирилган ва саноат корхоналари билан ҳамкорликда боғланган. таълим кластерининг ишлаш тамойиллари - бу иқтисодиёт ва ижтимоий соҳа билан боғлиқ ҳолда ягона ўқув, илмий ва инновацион жараён; таълим жараёнининг узлуксизлиги ва турли даражадаги таълим дастурларининг ўзаро боғлиқлиги; кластернинг барча субъектлари ўртасидаги ташкилий, ўқув, услубий, илмий ва ахборот ўзаро таъсири. Замонавий иқтисодиётнинг ривожланиши шароитида кадрлар тайёрлаш аллақачон ишлаб чиқаришни модернизация қилишга, ишлаб чиқаришда янги технологияларни қўллаш тезлигини ўзгартиришга қаратилиши керак. Илм-фанни талаб қилувчи технологияларни ишлаб чиқариш жараёнида қўллашнинг кенгайтиши ва уларнинг ривожланиши кадрлар тайёрлаш

жараёнида ўз ифодасини топмоқда.

Шунинг учун иқтисодиётнинг алоҳида тармоқларида кластерлаш жараёнини таҳлил қилиб, замонавий шароитда меҳнат бозорлари ва таълим ўртасидаги муносабатларни схематик тарзда тасвирлаш мумкин (1-расм).

Расм 1 ... Замонавий Иқтисодиёт ичида Кластер шаклланиши (О.В.Сенакосова Известия Саратов университети, Сер. Иқтисодиёт. Бошқарув. Ҳуқуқ.. 2018. 18-жилд, № 4)

Бугунги кунда корпоратив таълим ва ўқув марказлари ва бошқа таълим секторлари томонидан эгаллаб олинган мутахассислар ва ижтимоий макон учун рақобат кучайиб бормоқда. Халқаролашувнинг айрим элементлари ҳам университетлар ўртасида глобал рақобат жараёнларини кучайтиради. Шундай қилиб, қуйидаги асосий вазифаларни ҳал қилишда кўплаб университетлар ўз стратегияларида ҳаракат қилишади:

- таълим имкониятларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш;
- таълим сифатини ошириш;
- Олий таълим харажатларини камайтириш.

Бугунги кунга кўплаб олимлар бўлиб ўтаётган ўзгаришларни самарадорлигини таъминлаш масалаларига, ўзаро ҳамкорлиги, университетларнинг минтақалар иқтисодиётини ривожлантиришдаги ўрни ва бошқа тадқиқотлар ва мақолалар таълим ташкилотлари ва бизнеснинг ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш масалаларига тўхталиб ўтади. Ислохотга кўп тадқиқотлар бағишланган таълим жараёни, талабларга жавоб бериш учун "ташқи муҳит", баъзи муаллифлар хорижий мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш зарурлигини таъкидлайдилар (шу жумладан АҚШ, Япония, Дубай, Германия ва бошқалар) университетлар ва маҳаллий иқтисодиёт учун нисбатан янги, кластер бирлашмалари ўртасида самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш. Жумладан: Топоркова О.В., Белов А.В., Гугелев А.В., Семченко А.А. ва бошқалар.

Европа Кластер Обсерваториясининг тадқиқотларига кўра, Европа Иттифоқига аъзо бўлган европа мамлакатлари ҳудудида инновацион ривожланиш даражаси, экспорт ҳажми,

иш ҳақи ва бошқалар бўлган 69 та таълим кластерлари фаолият юритади. Оксфорд, Варшава, Амстердам, Лондон, Париж ва бошқалар каби европа шаҳарлари ҳудудидаги таълим кластерлари энг ривожланган.

Ташкилотлар ва корхоналар бирлашмаси кластерлашни И. В. Новикова ишларида асосан кластер ташаббусларини яратиш қўллаб-қувватлаш дастурлари кўришимиз мумкин. Интеграциялашган корхоналар бу ҳолда муайян соҳаларда юқори рақобатбардошликка эришишни кутадилар. Бу рақобатбардош маҳсулотларнинг аксарияти - товарлар ва хизматлар (шу

жумладан таълим) билан изоҳланади.

Инновацион кластерлар амалга оширилиши керак бўлган жуда кенг кўламли ташкилий, илмий тадқиқотлар ва ишланмалар тузилмаларини ўз ичига олади. Ўз навбатида, университетлар доимий қабул қилиш имкониятига эга бўладилар ва узоқ муддатли асосда молиялаштиришни ошириш халқаро таълим ташкилотлари рейтингида қўшимча абитуриентларни амалиётга йўналтирилган университетлар сифатида жалб қилиниши.

Шуни аниқ тушуниш керакки, таълим кластери - бу бир ҳудудда маҳаллийлаштирилган, якуний маҳсулот сифатида таълим хизматини ташкил этувчи, бир-бири билан рақобатлашадиган ва ўзаро алоқада бўлган ва атрофида зарур ишлаб чиқариш омиллари, асбоб-ускуналар, ихтисослаштирилган хизматларни етказиб берувчиларга эга бўлган таълим муассасалари гуруҳидир. Инфратузилма, илмий-тадқиқот институтлари, бир вақтнинг ўзида бир-бирининг рақобатбардош устунликларини ошириш Кўпгина рақобатбардош кластерлар сингари, таълим кластерлари ҳам табиий равишда сезиларли миқдордаги мавжуд ва ўзаро таъсир натижасида пайдо бўлади.

Биз кластер сиёсатини бизнес вакиллари, давлат ҳокимияти органлари, таълим ва илмий муассасалар, шунингдек кластернинг бошқа элементларининг кластерни ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳити шароитларини яратиш ва даромадлилик даражасини ошириш бўйича биргаликдаги, унинг барча элементларининг самарадорлигини мақсадли ҳаракатлари сифатида белгилаймиз Турли халқаро

тадқиқотлар маълумотларига кўра, университетлар таълим кластерлари доирасида рақобатбардош экспорт маҳсулоти ишлаб чиқарувчиларидир.

Адабиётлар:

1. О.В.Сенокосова “Кластеризация в системе подготовки кадров” Известия Саратовского университета, Сер. Экономика. Управление. Право.2018, Т 18, вып. 4;
2. К.С.Соколова « Использование кластерного подхода в целях повышения конкурентоспособности системы образования», Современные исследования современных проблем, 2010, №4.1 (04);
3. Д.К.Бартош, М.Н.Русецкая “кластерный подход в организации образовательных процессов системы непрерывного профессионального образования”, Педагогика и психология образования 2019, №2;
4. В.Н.Наджафов “Обзор зарубежного опыта внедрения кластеров”, Вестник №4.
5. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
6. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
7. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
8. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
9. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
10. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
11. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
12. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
13. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.

14. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
15. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
16. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //" Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.\
17. Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.
18. Rakhimov I. A. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Современные проблемы и перспективные направления развития науки. – 2021. – С. 9-17.
19. Рахимов И. А. ИНСТИТУТ МАХАЛЛИ КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ //Science Time. – 2022. – №. 1 (97). – С. 30-33.
20. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ //ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.
21. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
22. Мирзаев А. А. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИСТСКИХ ВЫСТАВОК В УЗБЕКИСТАНЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 2 (74). – С. 51-58.
23. Эргашов У. О., Нуриддинов М. А. РОЛЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 44-48.
24. Нуриддинов М. А., Мамасиддигов А. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 117-122.
25. Sabirdjahnovna K. D. Eastern thinkers on issues of personality development //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147).

26. Sabirdjahnovna K. D. Strategy of tourism development in Uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-2 (144). – С. 42-43
27. Маҳмудова А. Историческое значение проводимых исследований ученых археологов на территории Согда //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 42-46.
28. Maxmudova A. The history of obirahmat cave exploration //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 74-75.
29. Ахмаджон Махамадович Умурзақов. "ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ" Scientific progress, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1563-1567.
30. Умурзақов Ахмаджон Махамадович. "Влияние различных факторов на процесс обучения студентов" Проблемы современной науки и образования, no. 12-2 (145), 2019, pp. 176-178.